

IMPACTUL FACTORILOR ECOLOGICI ASUPRA STĂRII SĂNĂTĂȚII COPILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Aurelia CRIVOI, Valentin AȘEVSCI, Iurie BACALOV, Elena CHIRIȚA,
Lidia COJOCARI, Ilona POZDNEACOVA, Veronica CUCU, Luminița SUVEICĂ,
Olga TOBULTOC, Iulian PARA, Elena MOȘNOI, Adriana DRUȚA
Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere „
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

The future of society depends on the health and work capacity of the growing generation. Preparing pupils for activity in new social conditions depends to a large extent on the scientifically correct organization of the instructive-educational process, the increase of the work capacity, focused on the adaptive-functional reserves of the body, according to which the young people can fully realize their potential Intellectually and physically.

Keywords: ecological factors, health, risk factors, food factors, intoxication.

Viitorul societății depinde de sănătatea și capacitatea de muncă a generației în creștere. Pregătirea elevilor pentru activitate în condițiile noi sociale în mare măsură depind de organizarea corectă din punct de vedere științific a procesului instructiv-educativ, sporirea capacităților de muncă, axate pe rezervele adaptiv-funcționale ale organismului, conform cărora tinerii își pot realiza pe deplin potențialul său intelectual și fizic [3].

Sănătatea populației reprezintă un obiectiv de importanță strategică în politica oricărui Stat, grație faptului că ea constituie unul din drepturile fundamentate ale omului, cât și valoarea cea mai de preț și componenta

indispensabilă a dezvoltării și prosperării sociale. Elaborarea unei Politici Naționale de Sănătate (PNS), adică a unui document ideologic despre principiile de ocrotire și consolidare continuă a sănătății națiunii s-a impus ca prioritate la etapa unor intense eforturi de redresare a situației economice și remanieri sociale pe care le depune guvernul și societatea civilă în situația când populația se confruntă cu un număr impunător de factori de risc, datorită cărora indicatorii de resort ai sănătății sunt în continuă degradare. Asemenea documente de program ideologic în gestionarea sănătății funcționează într-o serie de state europene, inclusiv în țări care au atins performanțe remarcabile în sfera

protecției sănătății ca bun social și sursă de siguranță economică[1].

Sănătatea prevede drept condiții inerente – securitate economică și socială, relații interpersonale și sociale armonioase, condiții sigure și sănătoase de muncă și trai, calitate adecvată a apei potabile, a aerului și a solului, un mod de viață sănătos, alimentare suficientă și rațională, accesibilitate și calitate a serviciilor de sănătate. Aceasta presupune crearea celor mai bune condiții preliminare pentru sănătate, minimalizarea factorilor de risc, proiectarea de acțiuni pentru prevenirea bolilor și pentru protecția atât a individului, cât și a comunității împotriva riscurilor de sănătate [2,9,10].

În prezent se poate observa nivelul net redus al speranței de viață la naștere în Moldova, comparativ cu indicele omonim în Regiunea Europeană. Pe un fond înalt al morbidității prin unele maladii infecțioase social-condiționate, în Moldova în prezent, prevalează ponderea bolilor cronice necontagioase, care predominant și determină nivelul redus al speranței de viață la naștere a populației [3,7].

Scopul lucrării

Evaluarea impactului factorilor ecologici asupra stării sănătății copiilor.

Analizând importanța și lacunele în cercetarea acestei probleme, s-a propus efectuarea unui complex de investigații prin care urma să evidențieze rezervele fiziologice ale organismului, ce stau la baza fiziologiei aplicative, ce ar primi aprecierea și soluționarea unui șir întreg de sarcini practice în

păstrarea sănătății și sporirii capacităților de muncă a copiilor.

În epoca actuală a progresului tehnico-științific, a intensificării proceselor de urbanizare industrială și de activitate umană problema ocrotirii mediului ambiant a devenit un imperativ al timpului. Această problemă complexă are o însemnătate foarte mare în ceea ce privește asigurarea sănătății populației și profilaxia multor boli. Factorii generați de către activitatea umană prin poluarea mediului, pot provoca schimbări în statusul imun al organismului, și pe acest fondal se pot dezvolta procese patologice, ce variază de la alterații discrete, aflate în limitele posibilităților compensatoare ale organismului, până la grave dereglări organice[7,11,12].

Analiza tuturor datelor obținute, confruntarea nivelului de chimizare a agriculturii cu indicii de bază ai sănătății populației au dat posibilitatea de a trage concluzia că, odată cu mărirea intensității chimizării agriculturii, cresc indicii de morbiditate generală a populației și, în primul rând, a copiilor. Astfel, bunăoară, indicii morbidității la o mie de copii cercetați în zonele de chimizare intensivă s-au dovedit a fi de 2-3 ori mai înalți decât în zona de folosire minimală a pesticidelor [10].

O dată cu sporirea intensității chimizării crește considerabil morbiditatea în rândul copiilor și în special se dezvoltă bolile organelor respiratorii. Creșterea patologiei sistemului respirator s-a produs, în cea mai mare parte [6], pe contul majorării simțitoare a frecvenței infecțiilor respiratorii acute și

altor boli ale căilor respiratorii superioare, cât și pneumoniilor, ceea ce este strâns legat de acțiunea nocivă a substanțelor toxice asupra organismului. Confruntarea indicilor medii anuali ai solicitării teritoriale a pesticidelor cu indicii medii anuali ai mortalității infantile arată că între aceste date există o dependență corelativă directă foarte strânsă. Cu acest prilej s-a constatat [5] o certă dependență directă între răspândirea anomaliilor înnăscute ale dezvoltării și intensității chimizării agriculturii. Mai mult de jumătate din categoria acestor boli o constituie animalii cardiace.

Aplicarea intensivă a pesticidelor în decursul unei perioade îndelungate de timp, este, după cum se vede, una din cauzele principale de ridicare a nivelului spontan al aberațiilor cromozomale în rândul populației din republică, fapt ce poate duce la creșterea carențelor înnăscute ale dezvoltării în raioanele cu o chimizare intensivă a agriculturii. În această ordine de idei merită atenție pesticidele concentrate în apă destinată stropirii plantelor.

Printre ceilalți factori defavorabili ai naturii chimice trebuie să ne oprim asupra concentrației de nitrați din mediul ambiant. Se știe că Moldova este o regiune biogeochimică privind acești periculoși impurificatori. Dar, în ultimii ani, în republică s-au produs schimbări care pe lângă cele biogeochimice, provoacă poluarea intensă a mediului ambiant cu nitrați. La aceasta contribuie marile complexe pentru creșterea vitelor, chimizarea intensității a producției agricole, care alterează mediul ambiant în

general și structura solului în special, nu numai pe suprafețele ocupate de complexe sau pe cele tratate chimic, ci și pe mari suprafețe învecinate, unde factorii poluanți ajung prin difuziune. În solurile din republică anual se introduc în medie la fiecare hectar de pământ arabil, în funcție de tipul de cultură, aproximativ 180 kg de îngrășăminte, inclusiv 76 kg de îngrășăminte azotoase [5,10].

Poluarea cu nitrați a obiectelor din mediul ambiant duce la pătrunderea lor în organismul omului în cantități considerabile. S-a constatat că în republica noastră, odată cu apa de băut și cu poziția zilnică de alimentație, nitrații ajung în organismul omului în diferite localități în concentrații care merg de la 80 miligrame (doza inofensivă) până la 400 de miligrame / zi și chiar mai mult (cifra ce depășește cu mult doza maximă admisă). Această situație provoacă la om o stare de hipoxie, influențează asupra dezvoltării fizice a copiilor, face să scadă rezistența imunologică a organismului. Populația unde consumă apa conținând o concentrație de nitrați de 4-8 ori mai mare decât nivelul admis, arată că morbiditatea generală depășește de două ori nivelul mediu. Aici se înregistrează frecvențe infecții, precum și boli cronice ale ficatului și, în special, ciroze. Pe lângă patologia pronunțată au fost descoperite și abateri care pot face parte din stările prepatologice. În special, la preșcolari [2] s-a constatat un nivel sporit de methemoglobină în sânge, o activitate intensă a methemoglobinoreductazei [5], se înregistrează valori duble ale dereglării conductibilității electrice

a mușchiului cardiac, schimbări care pot fi calificate drept o consecință a hipoxiei hemice și tisulare.

Pentru Moldova este actuală și patologia legată de pătrunderea unei cantități prea mari de fluor în organism. Sursa principală de pătrundere a fluorului în apa de băut îl constituie apa din rezervoarele subterane, care ating uneori 20 mg/l. Trebuie să subliniem că în agricultură se aplică pe scară largă îngrășăminte fosfatice care conțin la 3% de fluor. Prin urmare, în solurile noastre se introduc în fiecare an mari cantități de fluor, ceea ce are ca urmare impurificarea suplimentară a mediului înconjurător. În anumite condiții, compușii fluorului pot deveni solubili, fapt care joacă un rol important în procesul de îmbogățire a apelor subterane cu acest element [4].

Se știe că folosirea apei care conține fluor în cantități ce depășește normativele igiene, provoacă fluoroză [7]. De exemplu, printre copiii de vârstă preșcolară din satele Celacăuca Nouă și Făgădău din raionul Fălești această boală s-a depistat la 8.7% dintre copiii examinați, dintre care la 40,9% din rândul elevilor claselor 1-6 la 42,6%, dintre elevii claselor 7-8, de asemenea, 50% din populația matură a acestor sate suferă de fluoroză.

Pătrunderea unor mari cantități de fluor în organismul omului constituie baza creșterii morbidității generale. În cazurile aceste se constată numeroase cazuri de boli ale sistemului endocrin, dereglări ale alimentației, metabolismului și stării de imunitate, afecțiuni ale sistemului nervos și organelor

de simț, ale sistemului circulator, organelor respiratorii, sistemului osteo-muscular și țesutului conjunctiv.

S-a constatat o diminuare în creșterea greutateii corporale a copiilor și adolescenților, care fac parte din grupele I și II de sănătate [1, 2, 12]. O sursă suplimentară de impurificare a mediului ambiant al localităților satești o constituie complexele zootehnice. Și zonele de epurație folosite de către acestea sunt sub nivelul cerințelor sanitare. Nivelul general al impurificării chimice și biologice a scurgerilor de apă din ambele sisteme de epurare continuă să fie ridicat.

Poluarea mediului ambiant cu agenți chimici și biologici, translocarea și circulația lor în biosferă au diverse urmări negative, începând cu pierderile directe din economie și terminând cu înrăutățirea sănătății populației. O pagubă nemijlocită adusă sănătății sunt urmările nefaste ale poluării biosferei, care, spre regret, sunt și cele mai puțin studiate. În decursul vieții asupra organismului omului exercită influență un complex de factori social-economici, de producție, de un casnic și deseori este extrem de complicat a separa și a determina ce rol joacă unele tipuri de poluanți pentru starea sănătății. Până în prezent acțiunea unui șir de factori e mai mult sau mai puțin studiate și numai în ultimii ani se pun bazele studierii și determinării acțiunii poluanților biosferei asupra sănătății cu luarea în considerare a unui complex de factori fizici, chimici și biologici. Această problemă e extrem de complicată și la soluționarea ei sunt atrași atât specialiștii de profil medical (organi-

zatori ai ocrotirii sănătății, igieniști, microbiologi, toxicologi epidemiologi, oncologi, terapeuți, epidemiologi, patologi) [8].

Ratele mortalității materne, infantile și perinatale – depășesc în mediu de două ori valoarea medie a acestor indicatori în Regiunea Europeană. Anual, în Republica Moldova decedează circa 500 copii până a atinge vârsta de 5 ani, majoritatea fiind până la vârsta de 1 an. Afecțiunile respiratorii, malformațiile congenitale, traumele și intoxicațiile constituie cauzele majore ale mortalității infantile și mortalității copiilor până la 5 ani [2].

Sănătatea mamei [5] este o precondiție pentru sănătatea copilului. Studiile realizate de către UNFPA atestă că noi-născuții, mamele cărora au decedat în timpul nașterii sau datorită complicațiilor asociate cu aceasta, au de la 3 la 10 ori mai puține șanse de a supraviețui. Copiii nedorți au mai puține șanse de supraviețuire și sunt mai vulnerabili față de traumatisme. Nutriția inadecvată a mamei în timpul sarcinii determină apariția anemiilor, stărilor imunodeficitare, care cresc mult riscul de deces matern și pun în pericol supraviețuirea nou-născutului, la fel determină retardul dezvoltării fizice și psihice la copil. Retardul fizic și psihic al copiilor se întâlnește atât în instituțiile curative, cât și în cele instructiv-educative, încă nu acoperă costul produselor necesare copiilor, în conformitate cu standardele fiziologice.

În Republica Moldova adolescenții și tinerii se confruntă cu un șir de probleme condiționate de mediile sociale inegale și

alimentația nerațională, care determină în final creșterea ratei de retard fizic și mintal. Se constată diferențe pronunțate de echitate în procesul de accesibilitate la serviciile de sănătate în special a păturilor marginalizate; accesul limitat al tinerilor din sectorul rural la informații și servicii medico-sociale și psihologice de calitate. Este actuală problema adolescenților aflați în dificultate, adolescenților cu părinți dependenți de droguri, alcool sau cu vicii sociale, minorilor care locuiesc cu bunici sau rude din motiv că părinții sunt emigrați. Accesul tinerilor la educație și servicii de sănătate reproductivă nu este asigurat pretutindeni. În rândul adolescenților și tinerilor se atestă cunoștințe insuficiente despre utilizarea metodelor de protecție față de sarcinile nedorite și bolile cu transmitere sexuală. Rata gravidității în rândul adolescentelor crește în Moldova și alcătuiește 14% din numărul total de sarcini, comparativ cu rata gravidității în rândul adolescentelor de 7% în Regiunea Europeană. Se estimează că aproape jumătate din tinerii activi în plan sexual suferă de una sau mai multe infecții ale sistemului reproductiv. Circa 12% din numărul total de cazuri de infecții cu transmitere sexuală (ITS) sunt înregistrate la adolescenți [2].

Starea sănătății populației Republicii Moldova este caracterizată în prezent de un tablou epidemiologic cu dublă semnificație – pe de o parte este evident semnificativ nivelul de îmbolnăviri prin maladii contagioase socialmente determinate (ca tuberculoză, bolile cu transmitere sexuală, HIV/SIDA) – caracteristice țărilor în curs de

dezvoltare, pe de alta se înregistrează o rată majoră de boli cronice neinfecțioase (maladii cardio-vasculare, patologii oncologice) specifice țărilor industrial dezvoltate[2,3]. Totuși ponderea bolilor cronice netransmisibile prevalează - întâietatea aparținând bolilor aparatului cardiovascular, urmate de tumori, tulburări psihice, accidente și traumatisme, otrăviri. Astfel pe parcursul anilor 2000-2004 a crescut cu circa 80% incidența bolilor cardio-vasculare și cu circa 20% incidența tumorilor maligne.

Analiza mortalității în funcție de cauze de deces în populația generală la fel a scos în evidență faptul că principalele cauze de deces în Moldova sunt - bolile aparatului circulator, care dețin întâietatea [2], urmate de tumori, bolile aparatului digestiv, trauma, otrăviri și bolile aparatului respirator. Din numărul total de decese înregistrate în anul 2015 în Republica Moldova, 29% au fost în vârstă aptă de muncă. În funcție de mediu de reședință, circa 69 % din numărul total de persoane decedate locuiau în zonele rurale.

Populația rurală, care constituie peste jumătate din locuitorii țării, se confruntă cu grave probleme de aprovizionare, inclusiv centralizată, cu apă potabilă, ceea ce determină insuficiența apei pentru necesități menajere și pentru igiena personală, carență din care rezultă sporirea îmbolnăvirilor prin maladii infecțioase. În același context de deficiențe sanitare se încadrează și asigurarea cu sisteme de canalizare a apelor reziduale și prelucrarea insuficientă a acestora în stațiile de epurare a apelor reziduale [2,8], căci din

circa 560 de stații de epurare, doar o jumătate sunt în stare funcțională în prezent.

Lipsa aprovizionării centralizate cu apă potabilă determină utilizarea apei potabile din fântâni, izvoare, o bună parte din care nu corespund cerințelor și standardelor de calitate a apelor de consum intern din cauza poluării chimice și biologice, atât datorită deșeurilor de pesticide inutilizabile, cât și prin acumularea deșeurilor menajere și zootehnice stocate în preajma gospodăriilor țărănești. Grație deteriorării sistemului de salubritate a localităților [3], reziduurile organice nu sunt preparate la modul convenit pentru a fi utilizate în calitate de îngrășăminte și astfel are loc acumularea unor cantități masive de compuși chimici care ajung în apele freatiche și de acolo - în sursele de apă consumată de populație. O altă problemă este nivelul redus de informare a populației despre calitatea apei utilizate [1]. Consumul apei insalubre are un impact negativ pronunțat asupra sănătății populației, cauzând dereglări ale metabolismului mineral, sporind morbiditatea prin maladii ale sistemului urinar, digestiv și prin boli infecțioase. În acest context se impun activități ordonate de instruire igienică a populației și implicarea ei activă în procesul de colectare a deșeurilor [6].

Nivelul redus al securității, lipsa condițiilor igienice la locul de muncă, nerespectarea regimului de muncă și odihnă, se soldează cu impact nefast pentru sănătatea angajaților. Nerespectarea regimului termic și condițiilor igienice în instituțiile preșcolare, școli, licee determină o incidență sporită de stări

morbide acute și cronice la copii și adolescenți [5].

Caracterul alimentației, gradul de inocuitate a produselor alimentare și calitatea lor influențează semnificativ sănătatea populației. Factorul alimentar este responsabil de majoritatea bolilor sistemului cardiovascular, bolilor de nutriție și metabolism, bolilor aparatului digestiv, intoxicațiile alimentare, cât și de tumorile maligne a organelor sistemului digestiv și excretor, glandelor mamare [1].

Din numărul semnificativ de riscuri atribuite nutriției, pe prim plan se plasează riscurile ce țin de consum, în special, de consumul alimentar abuziv în timp de sărbători. La adolescenți și tineret persistă riscurile generate de alimentația unilaterală și de nerespectarea regimului alimentar. În pofida faptului că Republica Moldova este o țară agrară, cantitatea medie de fructe și legume ce revin unei persoane în Moldova, în conformitate cu datele OMS 10, este net inferioară comparativ cu Regiunea Europeană, ceea ce privează de fructe și legume rația alimentară a populației. Anumite riscuri sunt determinate și de nivelul redus de igienă la procesarea alimentelor în condiții casnice și industriale, de nerespectarea termenelor de păstrare, care reduc gradul de inocuitate a alimentelor [7]. Practic în tot teritoriul țării riscurile nutriționale sunt suplimentate de riscurile determinate de particularitățile geochimice a solurilor și rocilor (deficiența de iod sau excesul unor elemente și compuși chimici în apa potabilă, ca fluorul, hidrogenul sulfurat), care stau la

baza unor stări patologice larg răspândite [1,2].

La copii populației urbane riscurile nutriționale sunt secundate de riscurile ce provin de la hipodinamie. Activitatea fizică, inclusiv sportul, este neglijată de majoritatea oamenilor. În totalitate riscurile enumerate determină la majoritatea din populație o masă supraponderală a corpului sau chiar obezitate de diferit grad [6, 7].

Fumatul, consumul excesiv de alcool și consumul ilicit de droguri, relaționate în mare măsură cu nivelul sporit al stresului social din Moldova, cauzează probleme grave de sănătate a populației – o rată majoră de îmbolnăviri și decese prin intoxicații, traume și accidente, maladii cronice cardiovasculare, pulmonare și hepatice, tumori maligne [3].

Publicitatea produselor de tutun, prețul lor mic, indiferența societății față de răspândirea tabagismului, accesibilitatea facilitată a articolelor din tutun pentru minori – toate aceste au contribuit la creșterea explozivă a consumului de tutun. Acest fapt este confirmat prin rata standard a mortalității, datorată cauzelor atribuite fumatului, care în Republica Moldova, prezintă o tendință de creștere, fiind de circa 2 ori mai mare, comparativ cu nivelul mediu al acestui indicator în Regiunea Europeană.

Consumul ilicit de droguri, prin consecințele sale iminente crește exponențial morbiditatea și mortalitatea și este unul din determinantele creșterii criminalității. Fenomenul consumului de droguri ilicite [2] în Republica Moldova, în prezent, este perceput

și analizat ca o realitate ce se reduce doar la lumea persoanei consumatoare de droguri și nu este perceput drept o problemă a întregii societății. Rezultatele studiilor efectuate în Republica Moldova denotă că debutul consumului de droguri survine majoritar sub vârsta de 15-18 ani, iar consumul ilicit de droguri de tip recreațional în rândul tinerilor riscă să devină treptat parte componentă a culturii acestora.

În Republica Moldova anual se înregistrează circa 150000 traume (40000 din ele fiind înregistrate la copii). E necesar de a menționa că marea majoritate a traumelor (circa 70%) sunt habituale și nu se exclude a fi consecințe ale violenței – flagel, care întotdeauna a existat în societatea umană, dar insuficient a fost estimat. Cu toate că, cazurile de violență cel mai frecvent au loc la domiciliu [2,3], de asemenea, pot fi întâlnite la locul de muncă și în societate. La moment în Republica Moldova nu există un sistem informațional unic care ar acumula centralizat informația cu referință la cazurile de neglijență, abuz, trafic de ființe umane. Violența și traumele aduc prejudicii enorme economiei naționale și au un impact negativ asupra sănătății populației. Nenorocirea și suferința oamenilor, cauzată de violență și traume, nu întotdeauna poate fi estimată în cifre, cu atât mai mult, că majoritatea cazurilor rămân nedepistate. Categoriile de persoane cele mai afectate de acest flagel social sunt copiii, femeile, persoanele bolnave și cele în vârstă [2,8].

În prezent, stabilitatea psihică a multor persoane este afectată de șomaj, sărăcie,

inechități sociale în sănătate, acte de violență în familie și societate. Sănătatea mintală reprezintă o componentă integrală a sănătății și bunăstării comunitare și individuale, fiecare cetățean având dreptul legitim la o asistență de sănătate mintală adecvată [3,5]. Nici o țară nu poate fi considerată civilizată din moment ce neglijează necesitățile în asistență adecvată persoanelor cu dizabilități mintale. Serviciile de sănătate mintală în Moldova necesită reformare cu axarea pe deplasarea serviciilor spitalicești spre sectorul extraspitalicesc, prin instituirea centrelor comunitare – ca unitate de ajutor primar [12]. Evaluarea serviciilor de sănătate mintală a evidențiat și necesitatea de reformare a tratamentului și îngrijirii persoanelor cu dereglări mintale.

Alimentației raționale a elevilor i se acordă în ultimul timp o importanță deosebită, fiind considerată unul din factorii care condiționează realizarea performanțelor, cât și restabilirea rapidă a organismului elevilor după efort, problemă de mare actualitate [1].

Este firesc că între doi elevi de valoare egală mintală, cel care se alimentează mai rațional va avea un randament intelectual mai bun. Aceasta nu înseamnă că numai cu o hrană raționalizată și fără o pregătire corespunzătoare poți deveni campion din punct de vedere intelectual. O alimentație rațională începută din copilărie și continuă cu grijă pe tot parcursul vieții asigură copiilor sănătatea și dezvoltarea corespunzătoare, ajutându-i în obținerea unor performanțe prin ridicarea capacității de studiu.

Republica Moldova este plasată geografic într-o zonă endemică, unde se observă o insuficiență de iod în apă, aer și sol de la 10% în zonele de sud, și de la 50% la 70% în zonele de nord și centru. Locuitorii Moldovei consumă zilnic doar 40-60 mkg (norma pentru maturi fiind de 120-150 mkg). Fiecare al treilea copil din Republica Moldova suferă din cauza deficitului de iod în mediul natural și în alimentația zilnică. Mai mult de 37% din copiii cu vârsta cuprinsă între 8-10 ani prezintă forme vizibile de gușă endemică [4,7,8].

Cel mai frecvent maladiile infecțioase se întâlnesc la elevii claselor primare, din cauza imunității scăzute, poluării apelor, deoarece microbii intestinali circulă în apele reziduale contaminate în toate anotimpurile anului. În zona râului Bic, ca urmare a depoluării insuficiente a apelor reziduale, au fost descoperiți antigenii hepatitei virotice A. În localitățile cu aer poluat în urma activității industriale, de exemplu, în orașul Rîbnița a crescut de 1,5-2 frecvența bolilor bronho-pulmonare [2].

Republica Moldova este poluată cu oxizi de sulf de 4 ori mai puțin decât poluarea venită din Ucraina, cu oxizi de azot de 6,5 ori față de emisiile produse de țările aferente [8]. Cel mai frecvent acestea se pronunță prin maladii ale aparatului respirator la copiii clasele 10-12. În anul 2013 emisiile nocive de la unitățile de transport auto, ca sursă principală de poluare a bazinului aerian, au constituit 79,6% din emisiile sumare, iar în orașele mari această cota a fost și mai mare: Chișinău - 94,4%,

Bălți - 94,2%. Conținutul de CO în emisii alcătuit 74,4 mii tone, hidrocarburi 19,2 mii tone, NO₂ - 9,1 mii tone, SO₂ - 3,8 mii tone. Dacă la aceste cantități de poluanți se mai adaugă cele 4,7 mii tone de funingine, 83 tone de plumb și 0,11 tone de ben-zopirenă, ne dăm bine seama de ce se intensifică și bolile cardiace, dermatologice, ale organelor auditive [2, 8]. De asemenea, din cauza ploilor acide se declanșează accese de astm sau alte maladii ale aparatului respirator și sporesc efectele acide în atmosferă.

Pe primul loc în rândul maladiilor alergice și respiratorii în Moldova continuă să se situeze astmul bronșic, numărul total al persoanelor cu această suferință depășind în prezent cifra de 4000, dintre care 700 sunt copii. La pacienții cu astmul bronșic se constată sensibilitatea la fungi atât izolate, cât și în combinație cu sensibilizarea menajeră. O combinație tipică, în deosebi la populația rurală, este alergia la fungi și praful menajer. Deci 75% sunt alergici la fungi, la praful menajer, ceilalți au o imunitate foarte puternică. Factorii provocatori de alergii-alergienele sunt foarte diverși. Exoalergenele, care pătrund în organism din mediul extern pot fi de natură infecțioasă: microbi, viruși, precum și substanțele apărute prin activitatea vitală a acestora sau neinfecțioasă: praful din încăpere, particulele de in, piele, păr, polenul plantelor [7,8].

De asemenea, întâlnim și maladii digestive la copiii claselor 10-12. Una din majorele cauze sunt medicamentele - antibioticele, sulfanioamidele, vitaminele, aspirina, analgina, butadion, bromul, iodul, prin propri-

etățile lor, pot provoca alergii. Alergia medicamentoasă în majoritatea cazurilor apare în urma folosirii iraționale a medicamentelor și fără supravegherea medicului.

Produsele alimentare constituie, la fel, o categorie importantă a exoalergenelor, deoarece orice produs alimentar poate deveni alergen. Alergia poate fi cauzată de unul sau prin combinația a câtorva alimente, cum se întâmplă, de exemplu, la copii, manifestându-se prin diateză, urticare, grețuri, vomă, diaree. Totodată, astfel de alimente ca brânza de vacă, hrișca, cartofii nu posedă, în fond, proprietăți alergice, fiind recomandate tuturor persoanelor suferinde, în special, de alergii alimentare [8]. Nerespectarea echilibrului alimentar, precum și a unor reguli de igienă elementară duc la dezechilibru nutritiv, la o serie de tulburări și chiar îmbolnăviri. De exemplu, consumarea unor cantități exagerate de dulciuri (zaharuri), mai ales la vârsta de creștere, și neglijarea igienei dinților contribuie la formarea cariilor dentare, care se repercutează negativ asupra organismului: dentiție slabă, masticatie superficială și, în consecință, subnutriție.

În prezent, stabilitatea psihică a multor persoane este afectată de șomaj, sărăcie, inechități sociale în sănătate, acte de violență în familie și societate. Sănătatea mintală reprezintă o componentă integrală a sănătății și bunăstării comunitare și individuale, fiecare cetățean având dreptul legitim la o asistență de sănătate mintală adecvată [2,3]. De nervozitate cel mai mult suferă copiii claselor 11-12 (40-50%), cauza este, de asemenea, stresul acumulat până în prezent,

afectând și sistemul nervos, de asemenea, sunetele prea puternice din accesoriile cu sunete. De asemenea, și dulciurile, absorbindu-se repede, trec în sânge și dau naștere la hiperglicemie, care provoacă o hiperexcitabilitate nervoasă [6].

Față de Regiunea Europeană, analiza mortalității în funcție de cauze de deces în populația generală la fel a scos în evidență faptul că principalele cauze de deces în Moldova sunt - bolile aparatului circulator, care dețin întâietatea [2], urmate de tumori, bolile aparatului digestiv, traume, otrăviri și bolile aparatului respirator. Din numărul total de decese înregistrate în anul 2015 în Republica Moldova, 29% au fost în vârstă aptă de muncă. În funcție de mediu de reședință, circa 69% din numărul total de persoane decedate locuiau în zonele rurale.

Factorul alimentar, de asemenea, este responsabil de majoritatea bolilor sistemului cardiovascular, bolilor de nutriție și metabolism, bolilor aparatului digestiv, intoxicațiile alimentare, cât și de tumorile maligne a organelor sistemului digestiv și excretor, glandei mamare [1].

Reieșind din cercetările efectuate de noi am depistat 40% din elevii claselor 10-12 sunt afectați de aceste maladii ale sistemului genito-urinar, cauza este poluarea apelor și a numărului de antrenamente mare pe zi.

Populația rurală, care constituie peste jumătate din locuitorii țării, se confruntă cu grave probleme de aprovizionare, inclusiv centralizată, cu apă potabilă, ceea ce determină insuficiența apei pentru necesități menajere și pentru igiena personală, carență

din care rezultă sporirea îmbolnăvirilor prin maladii infecțioase. În același context de deficiențe sanitare se încadrează și asigurarea cu sisteme de canalizare a apelor reziduale și prelucrarea insuficientă a acestora în stațiile de epurare a apelor reziduale [2, 7], căci din circa 560 de stații de epurare, doar o jumătate sunt în stare funcțională în prezent.

Traume se depistează într-un procentaj mai mare aproximativ 35% doar la adolescenți. Cauza este insuficiența calciului în oase [7]. În Republica Moldova anual se înregistrează circa 150000 traume (40000 din ele fiind înregistrate la copii). E necesar de a menționa că marea majoritate a traumelor (circa 70%) sunt habituale și nu se exclude a fi consecințe ale violenței – flagel, care întotdeauna a existat în societatea umană, dar insuficient a fost estimat.

Concluzii

1. Un factor ecologic dăunător sănătății elevilor este concentrația crescută a gazelor nocive, întâlnit mai des în mediul urban al aerului atmosferic, din cauza poluării mediului. La copiii claselor 10-12 se întâlnesc mai des patologiile sistemului respirator: bronșita circa 75%.

2. Populația urbană se confruntă cu grave probleme de aprovizionare, inclusiv centralizată, cu apă potabilă, ceea ce determină insuficiența apei pentru necesități me-

najere, igiena personală, carență din care rezultă sporirea îmbolnăvirilor prin maladii infecțioase, 35% a copiilor.

3. Consumul apei insalubre are un impact negativ pronunțat asupra sănătății populației, cauzând dereglări ale metabolismului mineral, sporind morbiditatea prin maladii ale sistemului renal, digestiv și prin boli infecțioase – 40% a copiilor.

4. Nerespectarea regimului termic și condițiile igienice în școli, licee determină o incidență sporită de stări morbide acute și cronice la copii și adolescenți. Nivelul redus al securității, lipsa condițiilor igienice, nerespectarea regimului de muncă și odihnă, se soldează cu impact nefast pentru sănătatea copiilor.

5. Factorul alimentar este responsabil de majoritatea bolilor sistemului cardiovascular, de nutriție și metabolism, aparatului digestiv, intoxicațiile alimentare, cât și de tumori maligne a organelor sistemului digestiv și excretor. Incidența bolilor cardiovasculare la copii constituie 1,6%.

6. Publicitatea produselor de tutun, prețul mic, indiferența societății față de răspândirea tabagismului, accesibilitatea facilitată articolelor din tutun pentru minoritoate contribuie la creșterea consumului de tutun în rândul copiilor.

Bibliografie:

1. Așevschi V., Crivoi A. Sanologie și Ecologie Umană. Tipografia Centrală, Chișinău, 2014, p. 605.

2. Crivoi A., Așevschi V., Cojocari L. Calitatea vieții și sănătatea. Manual. Editura Vasiliana '98, Iași, 2016, p. 730.
3. Crivoi A., Cașu N., Andrieș L. Declanșarea reacțiilor alergice alimentare la copii din Republica Moldova. USM, Analele Științifice ale USM, Chișinău, 1998, p. 100-103.
4. Crivoi A., Stasiev Gr. Poluarea mediului ambiant- ca problemă globală a contemporanității, Chișinău, 2005, p. 146-148.
5. Duca Gh., Mihaileev G. Chimia apelor naturale. Chișinău: CEP USM, 1995. p. 12.
6. Friptuleac G. Problemele ecologo-igienice ale calității mediului ambiant urban. Chișinău, 2006. p. 60.
7. Garaba V. Apa potabilă pentru locuitorii de la sate. Chișinău, 2004. p.60.
8. Ghigheli Gh., Stasiev Gr. Aspectele ecologice ale calității apelor potabile din Republica Moldova. Materialele simpozionului: Ecologia, etica, morala. Chișinău, 2001. p. 75.
9. Gonța M., Șalaru I., Sireteanu D., Vasilov L. Impactul mediului ambiant asupra sănătății. Chișinău, CEP USM, 1998, p. 80.
10. Melnic B., Crivoi A. Bioritmologia contemporană. Aspecte fundamentale. Chișinău, CEP USM, 2004, p. 63.
11. Melnic B., Hefco V., Crivoi A. Fiziologia omului și animalelor. Știința, Chișinău, 1993. p. 656.
12. Rădulescu H., Goicu M. Poluarea nitrică a alimentelor. Ed. Mirton, Timișoara, 1999. p. 56-72.